

Расчет токов КЗ на контактное соединение шин КРУ 6 кВ, 2000 А

Лютиков Алексей Валерьевич, магистр
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
Высшая школа высоковольтной энергетики

Данная работа посвящена исследованию контактных соединений токопроводов КРУ 6-10 кВ на электродинамическую и термическую стойкость токов короткого замыкания.

Ключевые слова: КРУ, медная система сборных шин, контактные соединения, термическая стойкость, электродинамическая стойкость.

Комплектные распределительные устройства (КРУ) представляют собой ячейки, отвечающие, прежде всего, за прием электрической энергии и её последующее распределение. В структуру любого комплектного распределительного устройства могут входить специальные ячейки, а также соединительные элементы, например, токоведущие части.

КРУ могут использоваться как для внутренней, так и для наружной установки. Они широко применяются в тех случаях, где необходимо компактное размещение распределительного устройства. В частности, КРУ применяют на электрических станциях, городских подстанциях, для питания объектов нефтяной промышленности (нефтепроводы, буровые установки), в схемах энергопотребления судов.

Стоит отметить, что КРУ являются достаточно современной разработкой и в большей степени отвечают требованиям энергетической отрасли и строительства. Спрос на комплектные распределительные устройства из года в год повышается, что делает их одной из самых распространенных форм изготовления распределительных устройств.[1]

Рассмотрим устройство одной ячейки КРУ. Широко распространена практика разделения КРУ на 4 отсека:

1) *Отсек вспомогательного оборудования.* Этот отсек предназначен для размещения низковольтного оборудования: устройства РЗА, приборов учета, дуговой защиты и прочего оборудования вспомогательных цепей.

2) *Отсек сборных шин.* В этом отсеке размещаются сборные шины распределительного устройства. Конструкция включает в себя специальные металлические перегородки с проходными изоляторами для пропускания сборных шин. Функция перегородок заключается в обеспечении локализации электрической дуги в рамках отдельного отсека.

3) *Кабельный отсек.* Предназначен для размещения установочной арматуры кабельных присоединений. В отсеке также размещается прочее оборудование главной цепи КРУ: заземлитель, ТТ, ТН, ТТНП, ОПН.

4) *Отсек выкатного элемента (ВЭ).* Здесь находится силовой выключатель или другое высоковольтное оборудование (разъединительные контакты, предохранители, трансформатор напряжения). Чаще всего в КРУ это оборудование размещается на выкатном (выдвижном) элементе.

Рис. 1. Расположение отсеков КРУ

Среди типовых повреждений в сетях напряжением 6-10 кВ можно выделить следующие: замыкание одной фазы на землю и многофазные короткие замыкания, а также замыкания на землю нескольких фаз (двухфазные и трехфазные короткие замыкания). Двухфазное замыкание, как правило, является результатом развития однофазного замыкания на землю. Однофазные замыкания на землю являются одним из самых распространенных видов повреждений и сопровождаются повышением напряжения неповрежденных фаз относи-

тельно земли в $\sqrt{3}$ раз при металлическом замыкании и в 3-4 раза при дуговых замыканиях, что нередко является причиной пробоя изоляции и как следствие перехода однофазного замыкания в двухфазные и трехфазные, а также способствует появлению замыканий на землю в различных местах, как правило там, где уже изоляция имеет механические повреждения.[3]

Испытание на электродинамическое и термическое действие тока короткого замыкания является одним из основных видов испытаний оборудования, регламентированных в ГОСТ 14694-76. Данный ГОСТ определяет методику проведения испытаний, их последовательность, основные параметры, такие как время протекания и значение тока термической стойкости.

Все первичные шины (основная шина, линия и ответвления нагрузки) изготовлены из меди со 100% проводимостью и изолированы на максимальное номинальное напряжение узла огнестойким эпоксидным покрытием с псевдооживленным слоем. Болтовые соединения шин могут быть покрыты серебром или, возможно, покрыты оловом для обеспечения положительного контакта и низкого сопротивления.

Методика проведения испытаний на электродинамическую и термическую стойкость токов короткого замыкания указана в ГОСТ 14694-76 «Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ».

При испытании на электродинамическую и термическую стойкость током короткого замыкания по главной цепи шкафа должны пропускаться токи, значение и длительность протекания которых должны быть указаны в стандарте или технических условиях на конкретные типы КРУ. Испытания на устойчивость к кратковременному току демонстрируют электрическую адекватность шин и соединений против физического повреждения при прохождении тока короткого замыкания в течение заданной продолжительности. Испытания на устойчивость к кратковременному току демонстрируют механическую способность конструкции, шин и соединений выдерживать электромагнитные силы без нарушения изоляции.

КРУ должны выдерживать протекание сквозных токов короткого замыкания, т.е. должны выдерживать (во включенном положении коммутационных аппаратов главных цепей) номинальный ток электродинамической стойкости. Данный параметр определяется для КРУ конкретного типа. Также КРУ должны выдерживать протекание тока термической стойкости в течение 1 или 3 секунды. Время протекания определяется в технических условиях.

Испытание на термическую стойкость должно быть совмещено с третьим опытом испытания на электродинамическую стойкость. Время протекания тока при проведении испытания должно быть не более установленного в стандарте или технических условиях на конкретные типы КРУ, при этом среднее квадратичное значение тока за время опыта должно быть не менее заданного, но и не превышать более чем на 10% заданного среднее квадратичного значения тока термической стойкости при условии, что значение амплитуды тока не превысит предельный ток шкафа КРУ.[3]

В соответствии с таблицей №3 ГОСТ 14693-90, наибольшая допустимая температура нагрева для токоведущей части из меди и ее сплавов для КРУ при воздействии токов короткого замыкания 300 °С.

Таблица 1. Допустимые температуры нагрева частей КРУ [4]

Наименование частей КРУ	Наибольшая допустимая температура, °С
Металлические токоведущие части, кроме алюминиевых, соприкасающиеся с органической изоляцией или маслом	250
Токоведущие части из меди и ее сплавов, не соприкасающиеся с органической изоляцией или маслом	300
Токоведущие части из алюминия, не соприкасающиеся с органической изоляцией или маслом	250
Стальные токоведущие части, не соприкасающиеся с органической изоляцией или маслом	400

ГОСТ 50254-92, «Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания», определяет методику расчета электродинамического действия тока короткого замыкания, которая была использована в данной работе.

Рис. 2. Геометрия сборных шин КРУ

Параметры токоведущей системы КРУ:

Номинальное напряжение – 6 кВ;

Номинальный рабочий ток – 2000 А;
Ток термической стойкости – 40 кА;
Материал токоведущих шин – медь;
Сечение шин 40x10 мм.

Расчеты электродинамического воздействия тока КЗ производились в соответствии с ГОСТ 30323- 95, регламентирующий методику расчета для трехфазных электроустановок промышленной частоты.

Токи КЗ сопровождаются значительными электродинамическими усилиями между проводниками, что может вызвать разрушение токоведущих частей и изоляции. В виду больших значений токов КЗ эти воздействия приводят к повреждению электроустановок, т.к. механическая сила взаимодействия, возникающая между двумя проводниками с током, прямо пропорциональна произведению токов в проводниках и обратно пропорциональна расстоянию между ними, т.е. получается – току КЗ в квадрате. Однако она также зависит от формы и сечения проводника. В трехфазных системах наибольшей нагрузке подвергается средняя шина.

Наибольшее значение электродинамической силы имеет место при ударном токе КЗ.

Электродинамические силы взаимодействия двух параллельных проводников конечного сечения (F) в ньютонах следует определять по формуле:

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{\max} \cdot l}{\lambda \cdot W} \eta = \frac{1299 \cdot 500 \cdot 10^{-3}}{12 \cdot 1,3 \cdot 10^{-6}} 1,1 = 45,798 \text{ МПа}$$

где $(i_{\text{уд}})^2$ – ударный ток трехфазного КЗ, А;

$K_{\text{расп}}$ – коэффициент, зависящий от взаимного расположения проводников;

$K_{\text{ф}}$ – коэффициент формы;

a – расстояние между осями проводников, м; l – длина пролета, м.

Значение коэффициента формы определяется по рисунку 3, в данном случае примем равным 0,95.

Рис. 3. Диаграмма для определения коэффициентов формы шин прямоугольного сечения

Значение $K_{\text{расп}}$ в соответствии с таблицей 1 примем равным 1.

$$F_{\max} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7}}{a} l \cdot (i_{\text{уд}}^{(3)})^2 \cdot K_{\text{ф}} \cdot K_{\text{расп}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7}}{150 \cdot 10^{-3}} 500 \cdot 10^{-3} \cdot (50 \cdot 10^3)^2 \cdot 0,9 \cdot 1 = 1299 \text{ Н.}$$

Допустимое напряжение в материале жестких шин ($\sigma_{\text{доп}}$) в паскалях следует принимать равным 70 % от временного сопротивления разрыву материала шин σ_p

$$\sigma_{\text{доп}} = 0,7 \cdot \sigma_p$$

Допустимые напряжения в материале шин следует принимать ниже пределов текучести этого материала. Временные сопротивления разрыву и допускаемые напряжения в материалах шин приведены в таблице 2.

Согласно рисунку 4 примем следующие формулы для расчета момента инерции и расчета момента сопротивления:

$$J_y = \frac{h \cdot b^3}{6} = \frac{40 \cdot 10^{-3} \cdot (10 \cdot 10^{-3})^3}{6} = 6,6 \cdot 10^{-9} \text{ м}^4,$$

$$W_y = \frac{h \cdot b^2}{3} = \frac{40 \cdot 10^{-3} \cdot (10 \cdot 10^{-3})^2}{3} = 1,3 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3,$$

где h – высота шины, м. b – толщина шины, м.

В соответствии с рисунком 5 коэффициент динамической нагрузки равен $\eta = 1,1$.

Таблица 2. Основные характеристики материалов шин

Материал шин	Марка	Временное сопротивление разрыву, МПа		Допустимое напряжение, МПа		Модуль упругости, 10^{10} Па
		материала	в области сварного соединения	материала	в области сварного соединения	
1. Алюминий	А0, А	118	118	82	82	7
2. Алюминиевый сплав	АД31Т1	196	120	137	84	7
	АВТ1	304	152	213	206	7
3. Медь	МГМ	245-255	-	171,5-178	-	7
	МГТ	245-294	-	171,5-206	-	7

Сечения шин	Расчетные формулы	
	$J, \text{ м}^4$	$W, \text{ м}^3$
	$J_y = \frac{bh^3}{12}$	$W_y = \frac{bh^2}{6}$
	$J_y = \frac{hb^3}{12}$	$W_y = \frac{hb^2}{6}$
	$J_y = \frac{bh^3}{6}$	$W_y = \frac{bh^2}{3}$
	$J_y = \frac{hb^3}{6}$	$W_y = \frac{hb^2}{3}$

Рис. 4. Формулы для определения момента инерции и момента сопротивления поперечных сечений шин

Рис. 4. Зависимость динамического коэффициента для изоляторов и шин от частоты собственных колебаний

Максимальное напряжение в шинах, равно

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{\max} \cdot l}{\lambda \cdot W} \eta = \frac{1299 \cdot 500 \cdot 10^{-3}}{12 \cdot 1,3 \cdot 10^{-6}} 1,1 = 45,798 \text{ МПа}$$

где $\lambda=12$, принимается из таблицы 2

Поскольку $\sigma_{\max}=45,798 \text{ МПа} < \sigma_{\text{доп}}=171,5 \text{ МПа}$, то шины удовлетворяют условию электродинамической стойкости.

Литература:

1. В.Я. Фролов. Электротехнологические промышленные установки : учебное пособие ; Издательство Политехнического университета – СПб: СПбПУ, 2018. – 573 с.
2. Правила устройства электроустановок. Издание 7. - 2002.
3. ГОСТ Р 50254-92 Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания. ИПК Издательство стандартов. Переиздание. Август 2004
4. Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000. ГОСТ 8024-90. - 1991.